

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 9 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

TA'LIM JARAYONIDA TA'LIMIY HAMDA TARBIYAVIY METODLAR

*Rafiqov Abror Bahtiyor o'g'li*¹

¹ University of business and science Iqtisodiyot yo'nalish 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bugungi kundagi ta'lim sifatini oshirishda ta'lim hamda tarbiya metodlarining ahamiyati, ularning tushunchalari, o'zaro bog'liqligi, ularni hayotga tatbiq etish to'g'risida fikrlar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Metod, interfaol metod, ta'lim metodi, tarbiya metodi, tarbiya mazmuni.

Ta'lim metodlari muayyan pedagogik jarayondan ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish uchun bajarish lozim bo'lgan vazifalarni amalga oshirishda qo'llaniladigan turli-tuman ish usullari va shakllarini o'z ichiga oladi. Bu ishlarni amalga oshirishning shakllangan va amaliyotda qo'llanilayotgan har turli usullari va shakllari asosida ko'plab ta'lim metodlari hosil bo'lgan. Muayyan ta'lim-tarbiyaviy maqsadga qaratilgan biror harakatni amalga oshirish yo'li, usuli yoki ko'rinishidan iborat bo'lib shakllangan faoliyat shu maqsadga erishishga xizmat qiluvchi o'ziga xos ta'lim metodini hosil qiladi. Bunda harakatni amalga oshirish yo'li deb bajarilishi talab qilinayotgan faoliyat uchun qo'llash mumkin bo'lgan bir nechta yo'llardan oldindan ko'zda tutilgan maqsadga muvofiq ravishda tanlangan yo'lni aytiladi. Masalan, savod o'rgatish yo'llari: oilada o'rgatish, maktabgacha ta'lim muassasasida o'rgatish, maktabda o'rgatish, o'qituvchi yordamida o'rgatish, kitoblar, kompyuter, ko'rgazmali materiallar va boshqa turdagi vositalar yordamida o'rgatish.

Biror bir metodni qo'llashdagi harakatni amalga oshirish ko'rinishi deb shu harakatni batafsil tasvirlovchi ko'rinishga aytiladi. Bunda harakatning kuzatiladigan o'zgarishlari, vaziyatlari, tezligi va uning ortishi yoki sekinlashuvi, to'xtashlari, bir necha harakatning bir vaqtda amalga oshirilayotganligi yoki ularning vaqt oraliqlari, harakatlar natijasi, amaliy ishlarni bajarish mashg'ulotlarida esa, ishlov berilayotgan shakllar, fazoviy holatlar, ranglar, sirtlarning tekisligi yoki o'zgarishlari va boshqa kuzatish mumkin bo'lgan turli harakat ko'rinishlari nazarda tutiladi.

Bugungi jadal sur'atlarda oldinga qarab intiladigan bir zamonda insonning yosh davrlarining har bir bosqichlarida metod tushunchasiga duch kelishimiz turgan gap. Ko'pchilikda metod, interfaol metod

kabi tushunchalarning lug'aviy ma'nosi nima o'zi degan savol yuzaga keladi. Ana shu savollardan kelib chiqqan holda biz ushbu tushunchalarning ta'riflariga qisqacha to'xtalib o'tishimiz mumkin:

Metod – (grekcha “metodos” so'zidan olinag bo'lib, yo'l, ahloq usuli ma'nolarini anglatadi). Tabiat va ijtimoiy hayot hodisalarini bilish, tadqiq qilish usuli. Faoliyat, harakatning yo'li, usuli yoki qiyofasi, shakli, ko'rinishi. Metodlarni ta'lim berish jarayonida qo'llash juda katta ahamiyatga ega bo'lib, uning azalliklari shundaki, berilayotgan bilim yoki tarbiyaning o'quvchi yoki tarbiyalanuvchi ongida yanada chuqurroq saqlanib qolishida katta yordam beradi.

Interfaol metodlar – ta'lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi usullar majmuyi. Ta'lim metodlari orqali ta'lim beruvchi ta'lim oluvchini butun jarayon davomida faol ishtirok etishga chorlaydi va ta'lim oluvchining ishtiroki ta'minlanadi. Interfaol metodlar orqali o'quvchi shaxsining bilim olish jarayonida ma'lumotlarni yuqori darajada o'zlashtirishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

“Maktabdagi o'quv jarayonining sifati ko'p omillarga bog'liq bo'lib, ular orasida o'qitishning usul va metodlari hal qiluvchi ahamiyatga ega. Binobarin, ular bilimlarning ongli va chuqur o'zlashtirishiga, o'quvchilarda mustaqillik va ijodiy faollikning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Usul va metod tushunchalari o'zaro bog'liqdir, chunki ularning har biri metod sifatida ham, usul sifatida ham namoyon bo'ladi”[1]. Darhaqiqat, ushbu ta'kidlab o'tilgan ta'rif hozirgi vaqtdagi darslarning samaradorligini oshirishda metodlarning muhim ahamiyatga ega ekanligini yana bir bor isbotlab beradi. Nafaqat hozirgi zamonda metod tushunchasi, metodlarning dars jarayonlarida foydalanish zarurligi aytib o'tiladi, balki ota-bobolarimiz o'tmishda ham bolalarga xat-savod o'rgatishda metodlarning zarur ekanligi haqida o'z asarlarida so'z yurutadi. “Farobiyning fan va san'atning afzalligi haqidagi risolasida o'quv jarayonini tashkil etishga va o'qitish metodlariga qo'yiladigan talablar ifodalangan. Olim o'zining o'qitish metodlari haqidagi tushuntirishlarida o'quvchilarga turli bilimlar berish bilan birga, mustaqil holda bilim olish yo'llarini ham ko'rsatish, ularni bilimlarning zarurligiga shak-shubhasiz ishonirish kerakligini uqtirgan”[2].

O'quvchilarga ta'lim berish jarayoni quyida ko'rsatilgan talablarga amal qilgan taqdirda samarali bo'lishi va yaxshi natijalar berishi amalda isbotlangan:

- O'quvchilar ta'lim olishi uchun ochiq va talim jarayonining boshqa ishtirokchilari bilan munosabat va hamkorlikka faol kirishib ketadilar;
- O'z faoliyatini tahlil qilish va shaxsiy salohiyatini amalga oshirish uchun imkonga ega bo'ladilar;
- Ular yaqin vaqt ichida o'z hayotida va professional faoliyatida duch kelishi mumkin bo'lgan vaziyatga amaliy jihatdan tayyorlanib olishlari mumkin.

Ta'lim metodi hamda tarbiya metodlarining o'zaro farqi shundaki, tarbiyaning mutlaqo yangi metodlarini yaratishga bironta tarbiyachining kuchi yetmaydi. Ushbu metodlarni takomillashtirish muammosi doimo mavjud hamda har bir tarbiyachi o'zining imkoniyatidan kelib chiqqan holda uni hal qiladi, tarbiya jarayonining aniq shart-sharoitlariga mos ravishda o'zning xususiy qarashlarini ifoda etish asosida umumiy metodikani boyitadi. Metodning ijobiy yoki salbiysi bo'lmaydi. Tarbiya jarayonida ma'lum yo'lni yuqori darajadagi samarali va samarasiz deya baholash mumkin emas. Metodning samaradorligini u qo'llanilayotgan sharoit nuqtai nazaridan baholash talab etiladi.

Yuqoridagi fikrlarni xulosa qilib shuni aytish joizki, ba'zi vaziyatlar yuzaga keladiki, o'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan metodlar faqatgina o'qitish jarayoni uchungina emas, balki bolaning iqtidorini yuzaga chiqarish, uni shakllantirishda ham muhim ahamiyatga ega. Dars jarayonlarida o'tkaziladigan turli xil qiziqarli metodlarni qo'llanganda o'quvchida nimaga yoki qay sohaga qiziqishini ham aniqlab olish mumkin. Qolaversa, ta'limiy me'todlardan foydalanish faqatgina ta'lim sifatini

kuchaytirish uchungina emas, balki tarbiyalash uchun ham xizmat qilishi mumkin. Masalan, “savol-javob”, “suhbat” kabi ta’limiy metodlar tarkibida “tushuntirish”, “nasihat”, “namuna” singari tarbiya metodlarini ham birdek qo‘llab ketish mumkin.

Rivojlanib kelayotgan yosh avlodning har jabhada ilg‘or va tashabbuskor bo‘lishi, kelajakda o‘z hayot yo‘lini mustaqil ravishda tanlay olishi, qolaversa, hayot qiyinchiliklariga bardosh bera olishi, vatanparvar, yurtiga munosib xizmat qiladigan komil inson bo‘lib yetishishida biz aytib o‘tgan ham ta’limiy, ham tarbiyaviy metodlarning qo‘llanilishi muhim tayanch bo‘lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Pedagogika” (R.Mavlonova, O.To‘rayeva, K.Holiqberdiyev). Toshkent “O‘qituvchi” 2001. 462-463 betlar.
2. Al Farobiy “Matematicheskij traktaty”. Olma-Ota, Ilm 1972. 327-328 betlar.
3. “Pedagogika” (R.Mavlonova, O.To‘rayeva, K.Holiqberdiyev). Toshkent “O‘qituvchi” 2001. 465-466 betlar.